

作者投稿 AGU 期刊的数据和软件共享指南

数据和软件是在 AGU 期刊上发表研究的基石。这些数字对象需要遵循 FAIR 原则（可发现，可访问，可互操作，可重用），以支持透明和可重复的研究。这些数字对象包括：

- 实地观测数据
- 卫星数据（主要是 2 级、3 级数据）
- 实验数据
- 用于数据分析和可视化的软件
- 用于建模的软件
- 所有在论文图表中展示的数据

数据和软件可用性声明、数据和软件引用必须在文章出版前满足 AGU 作者资源中对数据和软件的要求，本文档提供了指南、模板和示例以帮助作者满足这些要求。稿件是否符合发表要求将由期刊编辑做出最终决定。

AGU 意识到并非所有数据和软件都可以完全开放，敏感或有限制的数据和软件必须通过适当的访问控制来保护。数据和软件应该遵循“开放为常态、不开放为例外”原则。对于有关原住民的数据，作者应查阅 CARE 原住民数据治理原则。

1. 何时开放数据和软件

- 提交论文时，作者的数据和软件必须可供编辑和审稿人使用。
- 论文被接收时，作者必须明确数据和软件的可用性声明。
- 有些存储库要求在论文出版之后再注册、公开数据，以便解析永久标识符（如 DOI）；这些存储库是知名的、学界认可的数据存储库，可以使用，但作者仍必须在提交论文时为审稿人提供初步访问权限。
- 请确保提供数据和软件的名称、在线访问地址、变量名称、时间范围、空间位置等详细检索信息，以便读者和审稿人可以找到并访问作者在论文中使用和/或生成的数据，包括图表中呈现的数据。
- 总之：论文所包含的所有工作使用的任何数据和软件都必须有记录，以便免费和开放使用；敏感且需要访问限制的数据和软件（如个人数据、医疗信息、化石位置、战略模型等）必须保存在具有适当访问控制的存储库中。

2. 数据和软件可用性声明

可用性声明主要向读者说明在何处、如何直接访问你的数据和软件，并提供有关许可和限制的信息。可用性声明应包括文本引用、许可信息（如 CC-BY 4.0, MIT）和访问限制（如需要身份验证）(点击这里查看示例)。不得使用类似于“可向作者获取数据和软件”这样的陈述，亦不接受类似于“可从 <http://nasa.gov> 获得数据”的声明，因为 <http://nasa.gov> 是一级页面，并不指向具体的数据和软件，故不符合 AGU 作者资源中对数据和软件的要求。请提供具体位置、数据产品名称、变量名称、时间范围、空间位置以及查找和访问论文中使用和生成的数据（包括图表中展现的数据）所需的其他任何信息。

可用性声明主要包括以下要素：

- 对数据和软件类型的简要说明
- 数据和软件存储库的名称
- 版本信息（软件）
- DOI，链接到数据和软件的永久标识符链接
- 链接到可公开访问的开发平台（软件）
- 访问条件（如需要注册）
- 许可/访问权限（如知识共享许可）
- 推荐引用格式（可选）

2.1 数据可用性声明

- **数据可用性声明（必需）：**在论文“开放研究(Open Research)”部分需要一份数据可用性声明，描述你的数据在何处、如何访问，并包含在线访问方式。请在投稿前检查数据文件、链接等以确保数据可供同行评审，许多数据存储库为此提供了机密数据访问方式。针对不能公开、敏感或受限的数据，本文档同样提供了示例、模板和具体指南。

- **存储在存储库的数据：**包含“可用性声明”要素，主要说明有哪些访问许可和访问限制，Datasets for this research are available in these in-text data citation references: Smith et al. (2019), [with this license, and these access restrictions if any], Jones et al. (2017) [with this license, and these access restrictions if any]. 此类数据必须是可查找、可访问的（例如通过 URLs）。
- **发表在论文中的数据：**包含“可用性声明”要素，主要推荐论文引用格式指向论文和数据位置，此类数据集必须是可查找、可访问的（例如通过 URL）。Datasets for this research are included in this paper (and its supplementary information files): [citation for paper] or point to where the references are compiled. Such datasets must be findable and accessible (e.g. via URLs). 示例:

Cline, D., R. Armstrong, R. Davis, K. Elder, and G. Liston. 2003. CLPX-

Ground: ISA snow depth transects and related measurements ver. 2.0. Edited by M. A. Parsons and M. J. Brodzik. NASA National Snow and Ice Data Center Distributed Active Archive Center. <https://doi.org/10.5060/D4MW2F23>. Accessed 2008-05-14. Reproduced from ESIP

如果在引用的文献中无法找到或获取该数据，则不可使用此种方式的声明，例如下述这个虚构的例子不被允许：

Cline, D., R. Armstrong, R. Davis, K. Elder, and G. Liston. 2002. CLPX-Ground: ISA snow depth transects and related measurements, *J. Ice.*, vol 1 (2), pp. 3-9. (该期刊是纯订阅刊，在文章或补充信息中找不到数据，或者是数据采用了不再可读的专有格式)

- **发布描述数据集及其准备过程的技术报告，如数据论文：**包含“可用性声明”要素，主要说明有哪些访问许可和访问限制，此类数据集必须是可查找、可访问的（例如通过 URL）。
- **Datasets for this research are described in this paper:** [citation for paper, with this license, and these access restrictions if any]. Such datasets must be findable and accessible (e.g. via URLs).
- **理论论文或评论论文：**在“可用性声明”陈述“本文没有使用数据，也没有创建数据”。Data were not used, nor created for this research.
- **数据不公开，但有相应资质的研究人员可以使用：**在“可用性声明”陈述“由于[填写原因]，本研究的数据不公开，可通过[填写获取方式]”。Data for this research are not publicly available due to [Fill in reasons]. Data are stored in this in-text data citation reference: Smith et al. (2019), [with this license, and these access restrictions if any].
- **受商业、产业、专利、政府政策、法律法规限制的数据：**在“可用性声明”陈述“本研究的数据可在[引用第三方来源]获得，[存在 NDA、许可、协议等限制]并且公众或研究人员无法访问。[提供其他研究人员如何获得访问权限的流程]”。
- **Data supporting this research are available in** [cite in-text data citation reference from third party source], with [these restrictions that include information concerning required NDA, licensing, agreements], and are not accessible to the public or research community. [Provide a process for how other researchers can gain access.]

请注意：如果你的数据属于此类别，将由编辑确定此声明是否符合 AGU 数据和软件指南的要求。

2.2 软件可用性声明

- **软件可用性声明（必需）**：在论文“开放研究（Open Research）”部分需要一份软件可用性声明，描述对你的研究至关重要的软件（例如用于模型模拟、数据分析、数据可视化、模型输出分析的软件）。软件可用性声明应包括引用信息、许可信息、访问限制、指向开发平台的链接。请注意，“git/GitHub/GitLab”因不存档，不是可接受的软件存储库。针对不公开、敏感或受限的软件，本文档同样提供了示例、模板和具体指南。

- **存储在存储库的软件**：包含“可用性声明”要素，主要说明有哪些访问许可和访问限制，此类软件必须是可查找、可访问的（例如通过URLs）。
- Software for this research is available in these in-text data citation references: Smith et al. (2019), [with this license, and these access restrictions if any], Jones et al. (2017) [with this license, and these access restrictions if any].
- **发表在论文中的作为支撑信息的软件**：包含“可用性声明”要素，主要推荐论文引用格式指向论文和数据位置，此类数据集必须是可查找、可访问的（例如通过URL）。Software for this research is included in this paper (and its supplementary information files): [citation for paper] or point to where the references are compiled. Such software must be findable and accessible (e.g. via URLs).
- **理论论文或评论论文**：在“可用性声明”陈述“本文没有使用软件（排版软件除外）”。Software (other than for typesetting) was not used for this research.

软件不公开，但有相应资质的研究人员可以使用：在“可用性声明”陈述“由于[填写原因]，本研究的软件不公开，可通过[填写获取方式]”。Software for this research is not publicly available due to [Fill in reasons]. Software is stored in this in-text citation reference: Smith et al. (2019), [with this license, and these access restrictions if any].

- **受商业、产业、专利、政府政策、法律法规限制的软件**：在“可用性声明”陈述“本研究的软件可在[引用第三方来源]获得，[存在NDA、许可、协议等限制]并且公众或研究人员无法访问。[提供其他研究人员如何获得访问权限的流程]”。

Software supporting this research is available in [cite in-text citation reference from third-party source], with [these restrictions that include information concerning required NDA, licensing, agreements], and is not accessible to the public or research community. [Provide a process for how other researchers can gain access.] 请注意：如果你的软件属于此类别，将由编辑确定此声明是否符合AGU数据和软件指南的要求。

3. 数据和软件引用

请在“参考文献(References)”部分对“数据/软件可用性声明”中描述的数据/软件进行正式引用，这样可以明确数据/软件的作用；此外，请对论文中用到的其他人的数据和软件进行引用，以确保对他们工作的承认；如果数据和软件在单独的数据论文/软件论文中描述，请分别对数据论文/软件论文以及数据/软件进行引用。

数据和软件引用主要包括以下要素：

- 作者或项目名称
- 软件发布日期
- 软件名称
- 数据或软件版本（可选）
- 类型描述（如数据集、软件）
- 存储库名称/发布站点
- DOI，永久标识符，URL
- 检索日期（使用 URL 时需要）

3.1 数据引用（必需）

在论文“参考文献(References)”部分需要包含数据引用，对论文中用到的原始数据和已处理数据进行规范引用可以确保对数据作者的学术贡献予以认可。请注意，任何引用来源都必须有英文（或英文翻译）。AGU 作者资源中对数据和软件的要求为如何引用数据提供了信息。

数据引用说明：

- **原始数据和已处理数据：**一些存储库在发布数据之前会分配 DOI，在数据引用中需要使用此 DOI，一旦数据发布后 DOI 将被正确解析；一些存储库使用其他允许的永久标识符或 URL（如 GenBank）；一些存储库仅在论文接收或临近接收时才提供 DOI，在这种情况下需要在论文最终版本上添加 DOI。
- **模拟数据/模型输出数据：**请参阅下一章节数值模型指南。
- **大体量数据（>1TB）：**一些存储库可以提供保存大体量数据的付费服务。作者应该在他们的研究预算和数据管理计划中考虑这一点，也可以咨询你所在的机构及其存储库。
- **其他来源数据（如他人生产的数据）：**引用特定来源数据以确保给予数据作者适当的声誉，并允许读者访问相同版本的数据。如果数据还与出版物相关联，尤其是数据出版物，请同时引用论文和数据。

数据引用示例：

- Fiechter, J., & Cheres, J. (2020). Physical and biogeochemical drivers of alongshore pH and oxygen variability in the California Current System (Version 7) [Dataset]. Dryad. <https://doi.org/10.7291/D1D96Q>
- Edmunds, P. J., Didden, C., & Frank, K. (2021). Mean percentage cover of corals and *Porites astreoides* at each site by year at St. John, VI from 1992 to 2019 (Version 1) [Dataset]. Biological and Chemical Oceanography Data Management Office (BCO-DMO). <https://doi.org/10.26008/1912/BCO-DMO.843284.1>
- Alwarda, R., & Smith, I. (2021). Elevation data for Reflectors within the CO2 Deposit in Planum Australe, Mars [Dataset]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4639669>
- Gries, C., Downs, R. R., O'Brien, M., Parr, C., Duerr, R., Koskela, R., et al. (2019). Return on Investment Metrics for Data Repositories in Earth and Environmental Sciences [Dataset]. Environmental Data Initiative. <https://doi.org/10.6073/PASTA/D49BEC63F51603512EFA7E0FD2717203>

3.2 软件引用（必需）

如果论文中使用软件分析或生成数据，包括用于模型输出的软件，则需要在论文“参考文献”中包含软件引用。

软件引用说明：

- 你或你的团队开发的软件：请参阅下方保存软件一节。
- 已经保存的软件：规范引用即可。
- 他人开发但未保存的软件：与作者沟通合作，了解作者希望如何引用。

软件引用示例：

- Lab for Exosphere and Near Space Environment Studies. (2019, March 20). lenses-lab/LYAO_RT-2018JA026426: Original Release (Version 1.0.0) [Software]. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2598836>
- Bell, S. W. (2020). samwbell/saturn_counts: April 26, 2020 Release (Version 1.1.0) [Software]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3766959>
- Shaoqian Hu. (2019, December 25). Direct surface wave radial anisotropy tomography package (Version 1.0) [Software]. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3592528>

4. 主要基于数值模型或理论的研究指南

虽然数值模拟或理论工作可能不需要使用（输入）数据，但通常会“输出”数据（如图形、表格），这些数据应该以电子形式提供访问。此外，用于执行数据分析、生成论文图表的软件代码（如 Python, Jupyter Notebooks, R, MATLAB 等）应在免费开放的平台（如 GitHub）提供访问并在存储库（如 Zenodo）保存。如果论文未使用模型、数据或分析软件（如纯理论论文或综述论文），则应在数据和软件可用性声明中注明。

当论文的主要数据来自数值模型模拟时，应遵从以下指南：

4.1 引用模型软件

- **最佳推荐选项**（引用存储库中的模型）：使用存储库对模型进行引用，存储库中注册的模型版本应与论文中使用的版本相同，且具备永久标识符（如 DOI）并使用符合学科规范的元数据对模型进行描述。例如 Github 提供了[指向 Zenodo 的链接](#)来达到这一目的。如果已发表的论文具有完整的描述，则存储库应该有指向已发表论文的链接。模型引用应准确引用模型的作者/创建者。海洋领域的建模通常使用开放访问、规范存档的数值模型，例如 GFDL-MOM, NEMO, ROMS, ADCIRC, FESOM, SHYFEM, SURF 等。
- **一般推荐选项**（引用论文中描述的模型）：引用描述该数值模型的论文，并提供本文所使用的版本的信息。

4.2 描述数值模型

在论文正文中充分描述模型的信息以便其他人可以重复利用；如果有论文很详细地描述了你所使用的模型，引用该论文。

4.3 描述用于运行模型的配置/参数信息

论文中应该描述用于运行模型的配置/参数信息以及脚本/工作流信息，所采用的脚本/工作流应保存在存储库中并引用；论文中应描述和引用所使用的临界条件、初始条件数据集。这样做的目的是提供足够的信息和资源，感兴趣的读者只要有充分的计算机资源，就可以重复你的模拟。

4.4 描述用于形成结果和图表的数据和软件

- **最佳推荐选项**：引用存储在合适的存储库中的数据和软件包，包括支持论文研究和图表的脚本/工作流、出处信息、摘要文件等，与 IPCC 等评估机构为透明度和可追溯性而维护的档案保持一致。
- **一般推荐选项**：引用合适的存储库中的文件（如脚本，描述性细节），以支持对该研究进行评估并提供图表背后的详细信息。
- **可接受选项**：使用你所在学科或学界的标准或指南，为分析的透明度和可追溯性提供必要信息。

4.5 模型输出数据

如果模型输出数据有助于评估研究，特别是与论文图表密切相关，那么将必要的模型输出存储在学界认可和信任的存储库中。尽管目前用于保存超大文件的平台资源有限，但选择足够的输出来生成论文图表通常是比较容易管理的，也足以满足可重复性要求。

- AGU 期刊强烈希望作者发布免费和开源软件，以满足读者对结果的可重复性要求。
- 可以使用和引用专用软件、有限访问软件，但前提是读者能够通过标准和合理的方式获取软件（比如，仪器配套的软件包，可获取的可视化脚本）。标准的图形、电子表格或文字处理程序无需引用。
- 在同行评审期间，不提供软件可能会导致论文不被接收，这种情况下需要咨询编辑。
- **划重点：**当决定在论文中使用哪种模型数据（如模拟 workflow 输出）、哪些模拟 workflow 配置和代码组件时，请参阅 EarthCube Research Coordination Network (<https://modeldatarcn.github.io/>) 制定的关于“模型数据管理最佳实践”的准则和指南。

5. 选择存储库

最好的做法是，在申请研究项目时就通过数据（和软件）管理计划开始选择数据存储库、决定数据和软件管理办法。

在学术出版过程中，你需要找到提供保存服务的数据存储库，例如：

- 存储库使用全球唯一永久标识符（如 DOI）注册你的数据
- 数据可以通过登录页面免费访问，该页面提供数据相关信息（如元数据），最好有版本控制

一旦在合适的存储库保存、发布，你的数据便无法修改。我们建议你与存储库保持联系，了解他们的数据保存方式以及如何支持学界和期刊的要求。

- **学科存储库：**学科存储库是专门存储库，通常提供有关元数据所需标准等的支持和信息。
- **机构存储库：**许多大学都为他们的研究人员提供研究数据和软件管理以及合规要求，这些服务通常由图书馆提供。图书馆员可以成为研究数据管理支持（包括如何选择存储库）的绝佳来源，并且可以帮助你遵循资助者、出版商和大学的要求。
- **通用存储库：**选择使用通用存储库时，请确保提供符合学界标准的数据文档。有关通用存储库及其指南请参阅[通用存储库对比](#)。常见的通用存

储库包括：Zenodo、Dryad、Figshare 等。Dryad 需要收取费用，受美国国家科学基金会（NSF）资助的作者可以免费。

- **计算中心：**高性能计算机的基础设施可以支持使用模型和模拟的研究，这在大体量数据生成或分析时可能涉及。计算中心运营团队可以对数据管理、存储和保存提出建议。
- **国家存储库：**一些国家要求作者使用国家存储库保存数据和/或软件。

6. 在同行评审期间

- **数据：**你的数据必须在论文接受同行评审时可供使用。为确保
 - 以下是确保对你的数据进行保密访问的可选方案。
1. 将数据存放在存储库中，供同行评审使用。根据存储库的不同，有不同方式和过程：
 - 在论文“开放研究(Open Research)”部分的最后提供一个临时私密链接(“share link”)。此链接在论文发表后不会出现在，因为它不是永久链接。这种方法允许你的数据在论文发表前保持私密。
 - 提供数据的永久标识符（如 DOI），即当你的数据集完成提交并且可公开使用时提供永久标识符。
 2. 将你的数据附在论文补充信息中仅用于同行评审。补充信息不是存储库，只是用于支持同行评审过程。在论文接收之前，你仍必须将数据提交到存储库。
 - **软件：**对于以软件为研究核心的论文，如果审稿人需要访问软件，则必须保证软件和工作流可用。提供或限制软件访问的方式与数据相同。

在 AGU 工作人员的支持下，同行评审专家将确保你的数据和软件链接被正确解析到学界认可和信任的存储库，且包含了评估论文所必需的数据和软件。

7. 在论文被接收时

- **数据：**在作者的论文被接收时，相关数据和模型结果应该公开可访问。请注意：在某些特殊情况下，存储库政策可能不允许在论文发表之前发布数据。如果是这种情况，AGU 将允许作者的数据在论文发表后再公开访问。请与存储库联系以确保数据可用性。
- **软件：**对于以软件为研究核心的论文，软件应该在论文被接收时公开可访问。

如您对 AGU 数据和软件共享指南有任何疑问，请通过 DataHelp@agu.org 联系我们。